

TALABALARNING KASBIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRUVCHI FANLAR UCHUN MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI TUZISH USULLARI

D.N. Abdullayeva¹, Smetova Jumabiyke Hamidullaevna²

¹Nizomiy nomidagi TDPU “Geografiya va uni o‘qitish metodikasi” kafedrasida dotsenti., p.f.d (PhD)

²Toshkent amaliy fanlar universiteti Pedagogika kafedrasida katta o‘qituvchisi
e-mail: smetova922@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy ta’lim jarayonida talabalarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etishi, kasbiy fanlar bo‘yicha mustaqil ta’lim topshiriqlari talabalarni o‘z kasblariga oid bilim va ko‘nikmalarni chuqurroq o‘zlashtirishga, mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu maqolada kasbiy fanlar uchun samarali mustaqil ta’lim topshiriqlarini tuzish usullari va yondashuvlari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: Mustaqil ta’lim, kasbiy kompetensiya, topshiriq, usul, ijodiy fikrlash, bilim, ko‘nikma.

Аннотация: В статье подчеркивается важность формирования профессиональной компетентности студентов в современном образовательном процессе, а также то, что самостоятельные учебные задания по профессиональным предметам направлены на то, чтобы помочь студентам глубже овладеть знаниями и умениями, связанными с их профессией, развить самостоятельное мышление и навыки решения проблем. В статье рассматриваются методы и подходы к созданию эффективных самостоятельных учебных заданий по профессиональным предметам.

Ключевые слова: Самостоятельное обучение, профессиональная компетентность, задача, метод, творческое мышление, знания, умения и навыки.

Abstract: The article emphasizes the importance of developing students' professional competence in the modern educational process, and independent educational tasks in professional disciplines are aimed at helping students to more deeply master knowledge and skills related to their profession, develop independent thinking and problem-solving skills. This article examines methods and approaches for creating effective independent educational tasks for professional disciplines

Keywords: Independent learning, professional competence, task, method, creative thinking, knowledge, skills.

1 Kirish

O‘zbekiston Respublikasining ta’lim sohasida yetuk mutaxassis kadrlar tayyorlash, uning kasbiy sifat va samaradorligini oshirish borasida XXI asrning ikkinchi o‘n yilligida keng ko‘lamli ishlar amalga oshirildi va oshirilmoqda. Jumladan, tayyorlanayotgan bo‘lajak mutaxassisning nazarida istalgan masala, mohiyat yuzasidan mustaqil, erkin mulohaza yurita olish; ijodiy tafakkur sohibi bo‘lish, tadbirkor, faollikni odatiga aylantirish, ezgu xislatlarni tarkib toptirish zarur. Oliy ta’lim tizimiga oid muhim hujjatlarda ta’kidlanganidek: — “...o‘qishni, mustaqil bilim olishni individuallashtirish hamda distansion ta’lim tizimi texnologiyasi va vositalarini ishlab chiqish va o‘zlashtirish”, kundalik yumushlarimiz sirasiga kirishi kerak.

Hozirgi zamonda fan va texnologiya taraqqiyoti talablaridan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, zamonaviy mutaxassis yuqori darajadagi malaka, yangi va tez o‘zgarib turgan texnologiyani tushuna bilish xususiyatlariga ega bo‘lmog‘i lozim. Bugungi kun talabiga ko‘ra, har bir yosh mutaxassis kadr ijodiy fikrlaydigan, tinimsiz izlanadigan, boy tasavvurga ega bo‘lmog‘i

lozim. Zotan, har bir bo'lajak mutaxassis kasbiy mahorat, bilimga ega bo'lishi bilan birga zamonaviy texnologiyalardan ham yuqori darajada foydlana olishlari shart.

Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, faqat oliy ta'lim professor o'qituvchisining bergan ma'lumotlari bilan kifoyalanish talabning sotsial, axloqiy, psixologik, tabiiy, ilmiy, pedagogik, texnologik, fiziologik, ekologik, huquqiy, estetik, badiiy, umummadaniy, informatsion va h.k. jihatlardan yuksalishini to'liq ta'minlay olmaydi. Demak, talabning mustaqil ta'lim olishiga ehtiyoj seziladi.

Mustaqil ta'lim – muayyan fandan o'quv dasturida belgilangan hamda talaba tomonidan o'zlashtirilishi lozim bo'lgan bilim, ko'nikma va malaka shakllantirishni, o'zlashtirish darajasini amalga oshiriladigan ta'lim shakllaridan bo'lib, o'qituvchi maslahati va tavsiyalari, bilimlar taqsimotiga tayyorgarligi asosida auditoriyadan tashqarida bajariladi. Talabalarga mustaqil ish(ta'lim)ni bajarish yuzasidan kafedra professoro'qituvchilari tomonidan metodik tavsiyalar beriladi. Fanning xususiyatidan kelib chiqib mustaqil ta'lim turlari – rang-barang va turli elektron ko'rinishlari – fan o'qituvchisi tomonidan ishlab chiqiladi.

2 Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli.

Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Kasbiy fanlar bo'yicha mustaqil ta'lim topshiriqlari talabalarni o'z kasblariga oid bilim va ko'nikmalarni chuqurroq o'zlashtirishga, mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Ushbu maqolada kasbiy fanlar uchun samarali mustaqil ta'lim topshiriqlarini tuzish usullari va yondashuvlari ko'rib chiqiladi.

Kasbiy kompetensiyani rivojlantirishda mustaqil ta'limning o'рни. Mustaqil ta'lim topshiriqlari talabalarning nazariy bilimlarini amaliyot bilan bog'lash, analitik va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish imkonini beradi. Masalan fundamental fanlarni chuqur o'rganish orqali talabalarning kasbiy kompetentligi oshadi. Mustaqil ta'lim orqali talabalar o'z-o'zini boshqarish, vaqtni samarali taqsimlash va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini ham rivojlantiradilar. Bu esa ularning kasbiy faoliyatlarida muvaffaqiyatli bo'lishlariga zamin yaratadi.

Mustaqil ta'lim topshiriqlarini tuzish usullari.

1. Muammoga asoslangan ta'lim (Problem-based Learning): Talabalarga kasbiy faoliyatlarida uchrashi mumkin bo'lgan muammolarni hal qilish vazifalari beriladi. Bu usul orqali talabalar muammoni tahlil qilish, yechim topish va qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Masalan, muayyan ishlab chiqarish jarayonidagi nosozliklarni aniqlash va bartaraf etish bo'yicha topshiriqlar berilishi mumkin.
2. Loyihaviy yondashuv (Project-based Learning): Talabalarga ma'lum bir loyiha ustida mustaqil ishlash topshiriladi. Masalan, muayyan mavzu bo'yicha tadqiqot olib borish yoki amaliy loyiha yaratish. Bu usul talabalarning ijodiy fikrlashini va amaliy ko'nikmalarini rivojlantiradi. Loyihaviy yondashuv talabalarning jamoaviy ishlash qobiliyatlarini ham oshiradi.
3. Innovatsion texnologiyalardan foydalanish: Raqamli texnologiyalar va onlayn resurslardan foydalanish orqali mustaqil ta'lim topshiriqlarini boyitish mumkin. Masalan, virtual laboratoriyalar, onlayn simuliyatsiyalar va masofaviy ta'lim platformalari orqali talabalarning o'quv jarayonini yanada interaktiv qilish mumkin. Bu talabalarni zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda o'rganishga undaydi.
4. Refleksiv yondashuv: Talabalarga o'z o'quv jarayonlarini tahlil qilish va o'z-o'zini baholash imkoniyatini berish. Bu usul orqali talabalar o'z kuchli va zaif tamonlarini aniqlab, o'z ustida ishlashga intiladilar. Masalan, o'quv kundaliklari yuritish yoki o'z-o'zini baholash testlari orqali bu jarayonni amalga oshirish mumkin.

3 Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi.

Mustaqil ta'lim topshiriqlarining samaradorligini oshirish uchun ularni baholash mezonlari aniq belgilanishi lozim. Talabalarning bajarilgan ishlarini muntazam tahlil qilish va fikr-mulohazalar berish orqali ularning rivojlanishini kuzatish mumkin.

Mustaqil ta'lim topshiriqlarini samarali tashkil etish bo'yicha bir qator tadqiqotlar olib borilgan. Elektron ta'lim muhitida kasbiy kompetensiyani rivojlantirish masalalari ham dolzarb hisoblanadi. Nosirov Bunyodjon G'offorali o'g'li tomonidan olib borilgan tadqiqotda elektron ta'limning kasbiy kompetentlikni rivojlantirishdagi o'rni va ahamiyati yoritilgan. Ushbu tadqiqotda elektron ta'lim platformalaridan foydalanish orqali talabalarning mustaqil ta'lim jarayonini samarali tashkil etish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan.

Shuningdek, talabalarning ijtimoiy va kasbiy kompetentliklarini rivojlantirish texnologiyalari bo'yicha Abdufatayev Sherjahon Abduazimovich va Odilova Mohiniso abduqahhor qizi tomonidan olib borilgan tadqiqotda pedagogik texnologiyalarning ahamiyati va ularning talabalarning kasbiy rivojlanishiga ta'siri tahlil qilingan.

4 Xulosa

Kasbiy fanlar bo'yicha mustaqil ta'lim topshiriqlarini samarali tuzish talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Muammoga asoslangan ta'lim, loyihaviy yondashuv, innovatsion texnologiyalardan foydalanish va reflektiv yondashuv kabi usullar talabalarning mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Incheon declaration/Education 2030: Towards inclusive and equality education and lifelong learning for all (Word Education Forum, 19-22 may 2015, Incheon, republic of Korea).
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi «O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi PF-5712-sonli Farmoni // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi. 06/19/5712/3034-son, 29.04.2019 y.
4. Smetova J.H. "Talabalarni tarbiya fanidan mustaqil ta'lim bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish". O'zMU xabarlari jurnali, 2024 yil. 1/4-son, 179-181 bet.
5. Зимня И. А. Ключевые компетенции-новая парадигма результата образования // высшее образование сегодня. 2003. № 5.
6. Рубенштейн С.Л. Проблемы общей психологии.- М.: Педагог..1976.-416 с.
7. Леонтев А.Н. Проблемы развития психики. – М.: Педагогика. 1972. -576 с.
8. Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика. М.: 1976. -280 с.
9. Roziqov O.R. va boshalar. Didaktika. – T.: Fan, 1997. -256 b. Краткий педагогический словарь. – М.: 1984.
10. Smetova J.H. Mustaqil ta'lim topshiriqlari tuzishda didaktik yondashuvdan foydalanishning pedagogik usullari. "O'zbekistonda pedagog kadrlarni tayyorlashning muammo va yechimlari" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani. 26-27-aprel, 2024.